

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'IY INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Исломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҚИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY AHAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

Tosheva Maftuna Anvar qizi,
 Mehnat va ijtimoiy munosabatlar Akademiyasi o‘qituvchisi,
 Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti
 E-mail: maftunaaslonova@gmail.com

AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI

For citation: Tosheva Maftuna Anvar qizi. THE CONCEPT OF CRIMES AGAINST MORALITY AND THEIR DESCRIPTION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 81-89

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252652>

ANNOTATSIYA

Maqolada axloqqa qarshi jinoyatlarning tushunchasi va tavsifi yoritilgan bo‘lib, ularning axloq va ijtimoiy axloq tushunchalariga falsafiy hamda huquqiy jihatdan ta’rif berilgan. Muallif maqolani yoritishda yuridik sohadagi olimlarning fikrlari va nazariyalariga tayangan holda o‘zining subyektiv qarashlarini ham batafsil keltirgan. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi normalariga asoslanib qayday jinoyatlar axloqqa qarshi jinoyatlar hisoblanishi hamda, Jinoyat kodeksi normalariga kiritilishi kerak bo‘lgan takliflarni ilgari surgan.

Kalit so‘zlar: axloq, ijtimoiy axloq, axloqqa qarshi jinoyatlar, pornografiya, foxishaxona saqlash, madaniy meros obyektlari, qabrni tahqirlash, hayvonlarga shavqatsiz munosabatda bo‘lish.

Тошева Мафтуна Анвар кизи,
 Преподаватель Академии Труда и общественные отношения,
 докторант Ташкентского государственного
 юридического университета
 E-mail: maftunaaslonova@gmail.com

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НРАВСТВЕННОСТИ И ИХ ОПИСАНИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается понятие и описание преступлений против нравственности, дается философское и юридическое определение понятий нравственность и общественной нравственности. Автор также подробно изложил свои субъективные взгляды, опираясь при освещении статьи на мнения и теории ученых в области права. Выдвинул предложения о том, какие преступления, исходя из норм Уголовного кодекса Республики Узбекистан, считаются преступлениями против нравственности и должны быть включены в нормы Уголовного кодекса.

Ключевые слова: нравственность, общественная нравственность, преступления против нравственности, порнография, содержание притонов, объекты культурного наследия, осквернение могил, жестокое обращение с животными.

Tosheva Maftuna Anvar qizi,

Lecturer of Academy Labor and social relations,
PhD student of Tashkent State University of Law
E-mail: maftunaaslonova@gmail.com

THE CONCEPT OF CRIMES AGAINST MORALITY AND THEIR DESCRIPTION

ANNOTATION

The article discusses the concept and description of crimes against morality, gives a philosophical and legal definition of the concepts of morality and public morality. The author also presented his subjective views in detail, relying on the opinions and theories of scientists in the field of law when covering the article. He put forward proposals on which crimes, based on the norms of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, are considered crimes against morality and should be included in the norms of the Criminal Code.

Keywords: morality, public morality, crimes against morality, pornography, the maintenance of brothels, cultural heritage objects, desecration of graves, cruelty to animals.

Hozirgi davrda qadriyatlar va rivojlanish modellari global raqobat mavzusiga aylandi. O‘zbekiston Respublikasining ko‘p millatli xalqining ma’naviy birligini mustahkamlash va mamlakatimizning boy an’anaviy va rivojlanayotgan zamonaviy madaniyatga ega mamlakat sifatida xalqaro imidjini mustahkamlash, O‘zbekiston fuqarolarini ma’naviy va vatanparvarlik bilan tarbiyalash tizimini yaratish orqali davlatimiz milliy xavfsizligini ta’minlash, shuningdek, madaniy va axloqiy qadriyatlarni tiklash va saqlash mumkin.

Axloqqa qarshi jinoyatlar O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining Maxsus qismining V bob “Oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar” bobida o‘rnatilgan. Shuni aytish kerakki, mazkur bob jinoyat qonunining maxsus qismining sun’iy tarkibiy elementi hisoblanadi, chunki u mustaqil bevosita obyektiga asoslanmagan va turli xil ijtimoiy qadriyatlarga tajovuz qiladigan jinoyatlar to‘g‘risidagi normalarni birlashtiradi.

Axloqqa qarshi jinoyatlar - yoshlarning normal axloqiy rivojlanishini, jamiyatning ma’naviy va madaniy hayoti tamoyillarini ta’minlaydigan ijtimoiy munosabatlarga qaratilgan qilmishlardir [17. B-423].

Axloq jamiyatning ma’naviy rivojlanishi va madaniyatining eng oliy ifodasidir. Hozirgi kunda jinoyat qonunchiligi va axloq o‘rtasidagi munosabatlar muammosi tobora ko‘proq muhokama qilinmoqda.

«**Axloq**» - arabcha so‘z bo‘lib, xulq-atvor, yurish-turish, tarbiya, odob degan ma’nomlarni anglatadi. “Axloq” atamasi O‘zbekiston milliy ensiklopediyasiga ko‘ra, - kishilarning bir-birlariga, oilaga, jamiyatga bo‘lgan munosabatlarida namoyon bo‘ladigan xatti-harakatlari, xulq-atvorlari, odoblari majmui [15. B-530]. Axloq inson va jamiyat o‘rtasidagi obyektiv aloqadorlik tufayli kelib chiqadigan, shaxsiy va umumiy manfaatlarni muvofiqashtirib turish asosida har bir shaxsning hayoti va faoliyatini boshqaradigan va tartibga soladigan muayyan xulq-atvor, odob, xatti-harakat tamoyillari va me’yorlarining majmuidir. Axloq huquqdan farqli ravishda axloq talablarini bajarish –bajarmaslik ma’naviy ta’sir ko‘rsatish shakllari (jamoatchilik tomonidan baho berish, qilingan ishni maqullash yoki qoralash) bilan belgilanadi [15]

Axloq jamiyat va insonni o‘ziga xos tarzda go‘zallik qonuniyatlari vositasi bilan o‘rganuvchi eng qadimiy va hozirgi zamonda nihoyatda muhim ahamiyatga ega fandır. Buyuk olim Abu Nasr Forobiy «Axloq — o‘z muvozanatini yo‘qotganning xulqini tartibga keltiradi, mukamallikka yetmagan xulqni mukammal qiladi va muvozanati buzilgan xulqning muvozanatini saqlab keladi. Bu ilm tananing salomatligi uchun ham foydalidir» — degan edi.

Mamlakatimizning tarixida jadidchilardan biri bo‘lgan Abdulla Avloniy “Axloq” haqida shunday deydi “Insonlarni yaxshilikg‘a chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladigan kitobni axloq deyilur” [16].

Yuridik adabiyotlarga asoslangan holda, axloq tushunchasini yoritadigan bo'lsak, Gerasimov A.M axloqning jinoyat huquqidagi o'rnini quyidagicha ta'riflaydi. "Axloq kategoriyasi umuminsoniy bo'lib, inson munosabatlari negizida ancha mustahkam o'rnashgan. Shaxslar manfaatlarini uyg'unlashtirishning noyob qobiliyatiga ega bo'lgan axloq barcha ijtimoiy hodisa va jarayonlarga istinosiz izchillik keltiradi. Axloqning roli davlatning huquqiy tizimini, ayniqsa uning huquqiy munosabatlar subyektlarini muayyan xatti-harakatlarga majburlovchi tarmoqlarini shakllantirish va amalga oshirishda namoyon bo'ladi. Demak, imperativ xususiyatga ega jinoiy qonunchilikka, axloqiy shartlilikka xosdir bu jinoiy huquq normalari va qoidalarining butun majmuini ijobiy yo'naltirish kafolatiga aylanadi. Aksincha, jinoyat qonunida axloqiy tarkibiy qismning yo'qligi jinoiy-huquqiy munosabatlar subyektlari tomonidan har qanday suiiste'molliklarni rag'batlantiradi [2, B-3].

Starkov ham o'z izlanishlari natijasida, "Axloq - bu butun jamiyatga ham, shaxsga ham tegishli bo'lgan, an'anaviy va madaniy qadriyatlar asosida shakllangan, jinoyat huquqi normalari bilan buzilishlardan himoyalangan ijtimoiy jihatdan shartlangan, tarixan o'zgaruvchan xulq-atvor qoidalari" deb tariflaydi [18. B-9].

Axloq inson borlig'i va ijtimoiy munosabatlarining eng muhim sohalaridan biri bo'lib, ehtiroslar, ziddiyatlar, ichki kurash va turli talqinlarga boydir. Axloqiy muammolar bizning his-tuyg'ularimizga, ijtimoiy va professional hayotimizga kiradi. Ular qadriyatlar, urf-odatlar, huquq, din, badiiy madaniyat, ichki va tashqi siyosat, eng muhimi - odamlar, kichik va katta guruhlar o'rtasidagi munosabatlar bilan chambarchas bog'liq [13. B-5,7].

Karmin A.S axloq tushunchasiga ta'rif berganda, uni din bilan bog'liqligini yoritib o'tadi. "Aksariyat dinlarda eng yuqori axloqiy qadriyatlar Xudoga ishonish va uning asosiy amallarini tan olish bilan bog'liq. Dunyoning barcha xalqlari halollikni, sadoqatni, kattalarga hurmatni, mehnatsevarlikni, vatanparvarlikni hurmat qiladi. Garchi hayotda odamlar doimo bunday fazilatlarini namoyon etmasalar ham, ular juda qadrlanadi va ularga ega bo'lganlar hurmatga sazovor. Bu qadriyatlar axloqiy ideallar sifatida ishlaydi" [6. B-89]. Haqiqatdan ham aytish kerakki, axloq doimo din bilan bog'liqdir. Har qanday din vujudga kelishi bilan jamiyatdagi yurish-turish qoidalarini axloqiy jihatdan tartibga solishga qaratilgan. Misol uchun, Qadimgi Rim xristian dini ta'sirida, oila va axloq sohasiga oid jinoyatlar doirasi kengaygan. Bularga zino, ko'pxotinlilik, turmushga chiqmagan ayol bilan jinsiy aloqada bo'lish kabi jinoyatlar bilan kengayib borgan [9. B-240]. Islom dini vujudga kelganidan so'ng yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh, besoqbozlik kabi qilmishlar jinoiy jazoga tortishga asos bo'lgan.

Axloqni nima bo'lishi kerak va bo'lmasligi kerakligi, erkinlik va mas'uliyat, burch, vijdon, ayb, sha'ni va qadr-qimmatini to'g'risidagi me'yorlar, g'oyalar, ko'rsatmalar yig'indisi sifatida ko'rish mumkin. U to'g'ridan-to'g'ri qonunda mustahkamlanmagan bo'lsa-da, hamma narsani qamrab oladi, uning tashuvchisi axloqiy me'yordir. Shu bilan birga, qonunlar axloqiy ko'rsatmalar va qoidalarga mos kelishi kerak [20. B-11].

Axloq-bu aholining mutlaq ko'pchiligi tomonidan tan olingan: umumiylik-hayotning muayyan iqtisodiy sharoitlariga, qarashlariga muvofiq ishlab chiqilgan xulq-atvor qoidalari: yaxshilik va yomonlik haqida; burch va adolat, vijdon va sharaf; maqtoqli va sharmandali va boshqalar [10. B-640].

Biz axloq tushunchasini falsafa va etikada ishlab chiqilgan mazmun-mohiyatini ko'rib chiqdik. Axloq tushunchasini huquqiy ma'noda ko'rib chiqsak, shuni ta'kidlash kerakki, qonun normalariga aylanishdan oldin axloqiy me'yorlar uzoq vaqt davomida urf-odatlar shaklida mavjud bo'lishi kerakligini ta'kidlashimiz kerak.

Masalan, G. F. Shershenevich axloq insonning o'ziga bo'lgan talablarini emas, balki jamiyatning insonga bo'lgan talablarini anglatadi, deb hisoblagan. Boshqalarga qanday munosabatda bo'lish kerakligini shaxs emas, balki jamiyat bir kishining boshqa odamga qanday munosabatda bo'lishini belgilaydi. Shaxs o'z xatti-harakatlarini yaxshi yoki yomon deb baholamaydi, aksincha bunday bahoni jamiyat beradi [23. B.169-170]. Shershenevichning fikriga tayanadigan bo'lsak, jamiyat muayyan xatti-harakatni axloqiy jihatdan yaxshi deb tan olishi mumkin, garchi u shaxs uchun yaxshi bo'lmas ham, lekin muayyan harakatni axloqiy jihatdan noloyiq deb hisoblashi mumkin, garchi u shaxs tomidan ma'qullansa ham.

Insonni shaxs sifatida shakllanishida, qolaversa, jamiyat mentaliteti va qadriyatlarini rivojlanishida axloq muhim ahamiyatga ega. Axloq bu tarixiy yillar davomida insonlar tomonidan oʻrnatilgan va qabul qilingan, yaxshilik va yomonlik, adolat, shaʼn va qadr-qimmat haqida tushunchalarni mujassam etgan yurish-turish qoidalaridir. S.V.Tasakov aytganidek, “Axloq normalari insonlar xulqiga norasmiy taʼsir etish va ularni nazorat qilish kabi doimiy tartibga solish funksiyalarini bajaradi”[25. B-22]. Axloq talablarining bajarilishi insonning vijdoni, uning ichki ishonchi, jamiyatning munosabatlarning taʼsirida bajarilishi taʼminlanadi. Ye.V.Kobzeva axloqqa jinoyat obyekti sifatida shunday tushuncha bergan, “axloq - bu shaxsning jamiyatdagi toʻgʻri xulq-atvori va uning boshqa odamlar bilan munosabatlari normalarini belgilaydigan yaxshilik va yomonlik, burch, shaʼn va qadr-qimmat, adolat va adolatsizlik haqidagi jamiyatda hukmronlik qiladigan qarashlar va gʻoyalar tizimi” [7. B7-8].

Axloq-bu erkinlik, tenglik, adolat gʻoyalariga asoslangan va unga (shaxs va fuqaroga) ijtimoiy neʼmatlarni cheklamasdan shaxsiy manfaatlarini taʼminlashga imkon beradigan inson va fuqaroning maʼnaviy va ijtimoiy fazilatlarini shakllantirish uchun yaxshilik, uning imkoniyatlari haqidagi taʼlimot [2. B-7].

Kundalik tilda "axloq" atamasini qoʻllaganimizda, biz odatda jamiyatdagi odamlar amal qilishi kerak boʻlgan xulq-atvorning umumiy turlari toʻgʻrisidagi ijtimoiy odatlar yoki shaxsiy eʼtiqodlarning tavsiflovchi tavsifini nazarda tutamiz. Ushbu tavsifiy maʼnoda axloq - bu nima yaxshi va nima yomon ekanligi haqidagi eʼtiqodlar toʻplami, xulq-atvor qoidalari yoki xulq-atvor qoidalari boʻlib, u eng muhim deb hisoblanadi, lekin odatda maʼlum bir madaniyat yoki jamiyat bilan cheklangan boʻladi [5]. Belinda Carpenter va Sharon Hayes axloqni shaxsiy va ommaviy turlari haqida fikr yuritadi. Ular shaxsiy va ommaviy axloqni chegarasini oʻrnatib turib, qonuniy shaxsiy axloq baʼzida ommaviy harakatlardan farqlanishini ajratadi [1].

Axloqiy meʼyorlar jamiyat aʼzolari va ijtimoiy munosabatlar ishtirokchilarining xulq-atvorining qadriyat tartibga soluvchisi sifatida ishlaydi. Ular boshqa tartibga soluvchilar, birinchi navbatda huquqiy normalar bilan oʻzaro taʼsirda harakat qiladi va bu yerda qadriyatlar, axloq va huquq oʻrtasidagi munosabatlar muammosi va ularning oʻzaro taʼsiri muhim boʻladi.

Axloq - jamiyatda shaxsning xulq-atvorini, unda shakllangan urf-odatlar, anʼanalar, odamlarning birgalikda yashash tamoyillariga qarab, munosib deb belgilovchi normalar (axloq meʼyorlari) yigʻindisidir. Ijtimoiy axloq deganda maʼlum bir jamiyatda shakllangan va uning aksariyat qismi tomonidan qabul qilingan, yaʼni jamiyatda u yoki bu rivojlanish davrida hukmron boʻlgan axloqiy meʼyorlar yigʻindisi tushuniladi. Jinoyat-huquqiy muhofaza obyekti sifatida faqat ijtimoiy axloqning ayrim normalari olinadi.

D.A.Marakulin esa ijtimoiy axloqqa quyidagicha tarif bergan, “Ijtimoiy axloq - jinoyat qonuni bilan qoʻriqlanadigan anʼanaviy maʼnaviy va madaniy qadriyatlar asosida tarixiy rivojlanish natijasida jamiyatda shakllangan normalar, xulq-atvor qoidalari tizimidir”[11, B-223]. Millerov esa ijtimoiy axloqni jamiyatda shakllangan xulq-atvor normalari va qoidalariga, umuminsoniy qadriyatlar haqidagi gʻoyalarga rioya qilishni taʼminlaydigan ijtimoiy munosabatlar majmui deya taʼriflaydi [12. B-6,7].

Jinoyatning oʻziga xos obyekti sifatida ijtimoiy axloq - ijtimoiy munosabatlarning bir turi, shu jumladan urf-odatlar, munosabatlar va xulq-atvor qoidalari, ularning mavjudligi maʼlum bir jamiyatning madaniy va maʼnaviy anʼanalari bilan bogʻliq boʻlib, jamiyat oʻz xohish-irodasi bilan majburlash xavfsiz bajaradigan yaxshilik va yomonlik, adolat, sharaf, vijdon va boshqalar haqidagi koʻpchilik aʼzolarining ongida hukmronlik qiladigan gʻoyalarni aks ettiradi [19. B-23,24].

Polyaskaya K.P [24. B-8] va Shalagin A.E [20. B-19] lar ijtimoiy axloqga bir xil taʼrif berishgan, yaʼni ijtimoiy axloq - insonlar tomonidan ishlab chiqilgan, jamiyatda hukmron boʻlgan adolat, burch, or-nomus, qadr-qimmatga nisbatan xatti-harakatlar normalari va qoidalari, gʻoyalar, anʼanalar, qarashlar tizimidir.

Tasakov S.V oʻzining asarlarida, “Ijtimoiy axloq tarixan odamlar xatti-harakatlarining motivlari va stereotiplarini mustahkamlovchi urf-odatlar, anʼanalar va meʼyorlar bilan tartibga solingan. Jamiyat taraqqiyotining maʼlum bir bosqichida ijtimoiy axloqni nafaqat anʼanaviy, balki huquqiy vositalar bilan ham tartibga solish va himoya qilish zarurati tugʻiladi” deb fikr yuritadi

[26. B-11]. Tasakovning fikrini maqullagan holda, shuni aytish kerakki, davlatning vazifalaridan biri jinoyat qonunchiligini o'rnatish va uni muhafaza qilishdir. Davlat tomonidan ijtimoiy axloq munosabatlari himoyasining amalga oshirilishi, jinoiy-huquqiy munosabatlar subyektlari tomonidan har qanday suiiste'molliklarni oldini oladi.

Yuqorida axloqning mazmun-mohiyatini ko'rib chiqdik. Demak, axloqiy munosabatlarga tajavuz qilish orqali axloqqa qarshi jinoyatlar sodir etiladi. Xo'sh unda, axloqqa qarshi jinoyatlar nima?

Aytish kerakki, axloqqa qarshi jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligi shundaki, bu kabi jinoyatlar muayyan shaxsga qaratilgan bo'lib qolmay, balki jamiyatning, millatning axloq normalari, yurish-turish qoidalariga qaratilgan bo'ladi va bu bilan butun jamiyat zarar ko'radi.

Boshqa jinoiy qilmishlardan farqli o'laroq, ijtimoiy axloqqa tajovuz qiladigan harakatlar ma'lum bir odamga emas, balki ma'lum bir hududda shakllangan jamiyatning axloqiy asoslariga, ya'ni muayyan jamiyatda hukmron bo'lgan ijtimoiy axloqiy me'yorlar, tamoyillar va qadriyatlarga zarar yetkazadi[22. B-10].

Jamiyat axloqiga qarshi jinoyatlar ma'lum bir jamiyatda umumiy qabul qilingan axloqiy me'yorlarni buzadigan jinoyatlar toifasiga kiradi. Jamiyat axloqiga qarshi jinoyatlar og'ir jinoyatlar hisoblanadi, chunki ular jamiyatga zarar yetkazish, ijtimoiy barqarorlikni buzish, salbiy his-tuyg'ularni uyg'otish va jamiyat quradigan asosiy qadriyatlar va tamoyillarni buzish potentsialiga ega.

Bunday jinoyatlarning tabiati madaniy, ijtimoiy kontekstlarga qarab farq qilishi mumkin, ammo ba'zi odatiy misollarga quyidagilar kiradi:

1. Pornografiya: muayyan jamiyatlarda axloqiy me'yorlar va ijtimoiy qadriyatlarga zid bo'lishi mumkin bo'lgan jinsiy materiallarni tarqatish, ishlab chiqarish yoki noqonuniy foydalanish bilan bog'liq jinoyatlar.

2. Fohishaxona saqlash va qo'shmachilik qilish: jinsiy xizmatlarni sotish va odamlarni jinsiy maqsadlarida ekspluatatsiya qilish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatni o'z ichiga oladi.

3. Axloqiy buzuvchiliklar: muayyan jamiyatda axloqsiz yoki nomaqbul deb hisoblanishi mumkin bo'lgan turli xil harakatlarni o'z ichiga oladi, masalan, voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan uyatsiz-buzuvchilik harakatlari qilish.

4. Moddiy madaniy meros obyektlarini nobud qilish: davlat muhofazasiga olingan moddiy madaniy meros obyektlarini buzish, shikast yetkazish yoki nobud qilish.

5. Qabrni tahqirlash: Murdani yoki qabrni tahqirlash, shuningdek, murdadagi, qabrning ustidagi yoki tashqarisidagi narsalarni olish.

6. Hayvonlarga shavqatsiz munosabatda bo'lish kabi qilmishlarni keltirishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq, axloq jinoyat qonuni bilan tajovuzlardan himoya qilinadi.

Jinoyat kodeksining 14-moddasiga ko'ra, "ushbu Kodeks bilan taqiqlangan, aybli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) jazo qo'llash tahdidi bilan jinoyat deb topiladi" [14. B-20]. Shuningdek ushbu moddaning 2-qismida, jinoyat kodeksi bilan qo'riqlanadigan obyektlarga zarar yetkazadigan yoki shunday zarar yetkazish real xavfini keltirib chiqaradigan qilmish ijtimoiy xavfli qilmish deyiladi deb keltirilgan. Yuqorida aytilganidek, axloq (axloq normalari) jinoyat qonuni obyekti hisoblanadi, ya'ni jinoyat qonunchiligi bilan muhofaza qilinadigan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Bundan chiqadiki, axloqqa qarshi jinoyatlar deganda, sodir etilgani uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan, ijtimoiy axloqqa bevosita zarar yetkazadigan, aybli, ijtimoiy xavfli qilmishlar tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasi jinoyat sohasi olimlarining ilmiy ishlariga asoslangan holda mazkur axloqqa qarshi jinoyatlarni tasniflaydigan bo'lsak quyidagi guruhlariga:

1. Sh.A.Ganiyev, I.Yu.Fazilov va Sh.Qosimovlarning fikriga ko'ra, axloqqa qarshi jinoyatlar: tanosil yoki OIV kasalligini/OITS ni tarqatish (JK 113-m); nomusga tegish (JK 118-m); jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish (JK 119-m); besoqolbozlik (JK 120-m); ayolni jinsiy aloqa majbur etish (JK 121-m); ko'p xotinli bo'lish (JK 126-m); voyaga yetmagan shaxsni

g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish (JK 127-m); pornografik mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish (JK 130-m); zo'ravonlikni yoki shavqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish qilish (JK 130¹-m); foxishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish (JK 131-m); qabrni tahqirlash (JK134-m) [4. B-9].

2. Ismailov I. va Abdurasulova Q.R lar esa tanosil va OITS kasalligini tarqatish (JK 113-m), nomusga tegish (JK 118-m); jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish (JK 119-m); besoqolbozlik (JK 120-m); ayolni jinsiy aloqa majbur etish (JK 121-m); ko'p xotinli bo'lish (JK 126-m); voyaga yetmagan shaxsni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish (JK 127-m); o'n olti yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish (JK 128-m); o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarga uyatsiz-buzuq harakatlar qilish (JK 129-m); pornografik mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish (JK 130-m); zo'ravonlikni yoki shavqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish qilish (JK 130¹-m); foxishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish (JK 131-m); tarix va madaniyat yodgorliklarini nobud qilish (JK 132-m); inson a'zolarini yoki to'qimalarini ajratib olish (JK 133-m); qabrni tahqirlash (JK134-m); ayolni erga tegishga majbur qilish yoki erga tegishiga to'sqinlik qilish (JK 136-m) va boshqalarni axloqqa qarshi jinoyatlar sirasiga kiritishgan [8. B-529].

Keltirilgan olimlarning ayrim fikrlariga qo'shilgan holda, o'zimizning yondashuvimni aytadigan bo'lsam: tanosil va OITS kasalligini tarqatish (JK 113-m) jinoyatining bevosita obyekti **shaxsning hayoti va sog'lig'i** shuning uchun ushbu jinoyatlar sog'liqqa qarshi jinoyatlar hisoblanadi; shuningdek, nomusga tegish (JK 118-m), jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish (JK 119-m), ayolni jinsiy aloqa majbur etish (JK 121-m), o'n olti yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish (JK 128-m), o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarga uyatsiz-buzuq harakatlar qilish (JK 129-m) **jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar** hisoblanadi, chunki mazkur jinoyatlarning bevosita obyekti **jabrlanuvchilarning jinsiy erkinligini ta'minlaydigan ijtimoiy munosabatlar, ya'ni o'z xohishiga ko'ra jinsiy sherikni tanlash huquqi, shuningdek 16 yoshga to'lmagan shaxslarning jinsiy daxlsizligidir.** Bundan tashqari, ayolni erga tegishga majbur qilish yoki erga tegishiga to'sqinlik qilish (JK 136-m) bu kabi jinoyatlarning bevosita obyekti- ayolning qadr-qimmati va erkinligini kafolatlaydigan ijtimoiy munosabatlar, turmush qurish yoki turmush qurish masalasini mustaqil ravishda hal qilish kabi ijtimoiy munosabatlardir. Demak, xulosa qilib, axloqqa qarshi jinoyatlarni quyidagilar deb keltirishimiz mumkin:

1. besoqolbozlik (JK 120-m)
2. pornografik mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish (JK 130-m);
3. zo'ravonlikni yoki shavqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish qilish (JK 130¹-m);
4. foxishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish (JK 131-m);
5. tarix va madaniyat yodgorliklarini nobud qilish (JK 132-m);
6. inson a'zolarini yoki to'qimalarini ajratib olish (JK 133-m);
7. qabrni tahqirlash (JK134-m);
8. hayvonlarga nisbatan shavqatsiz munosabatda bo'lish (JK 202¹-m)

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, axloqqa qarshi jinoyatlar belgilari umuman olganda, bunday jinoyatlarning ba'zi belgilari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Axloqiy me'yorlarni buzish: muayyan jamiyatdagi umumiy qabul qilingan axloqiy me'yorlar va qadriyatlarga zid bo'lgan jinoyatlar. Bu nomaqbul, axloqsiz yoki haqoratli deb hisoblangan xatti-harakatlar yoki xatti-harakatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
2. Umumiy qabul qilingan xulq-atvor me'yorlaridan chetga chiqish: jinsiy poklik, bag'rikenglik, boshqa odamlarning huquqlarini hurmat qilish va boshqalar kabi umumiy qabul qilingan xulq-atvor me'yorlarini buzadigan jinoyatlar.
3. Jamoat xavfini yaratish: jamoat xavfsizligiga xavf tug'diradigan yoki umuman jamiyatga zarar yetkazadigan jinoyatlar. Masalan, zo'ravonlikni yoki shavqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, shunday materiallarni tarqatish.

Axloqqa qarshi jinoyatlarning o'ziga xos belgilari turli xil huquqiy tizimlar va ijtimoiy-madaniy qadriyatlarda farq qilishi mumkin. Bunday jinoyatlarning ta'rifi va tasnifi ko'pincha ma'lum bir jamiyatda qabul qilingan me'yorlar va qadriyatlarga bog'liq. Axloqqa qarshi jinoyatlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining V bobi "**Oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar**" deb nomlangan bobda keltirilgan. Bundan tashqari, mazkur jinoyatlar tarkibida yuqorida aytib o'tilganidek, jinsiy daxlsizlikka qarshi jinoyatlar ham o'rin olgan (128-m, 128¹-m, 129-m), va aksincha, axloqqa qarshi jinoyat hisoblanmish "besoqolbozlik" jinoyati esa jinsiz erkinlikka qarshi jinoyatlarda joylashtirilgan. Qolaversa, rivojlangan davlatlar, xususan, Rossiya [21], Gruziya [3] jinoyat qonunchiligiga asoslanadigan bo'lsak, hayvonlarga nisbatan shavqatsiz munosabatda bo'lish jinoyati axloqqa qarshi jinoyatlar hisoblanadi, lekin O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga qaraydigan bo'lsak, mazkur jinoyat **ekologiya sohasidagi jinoyatlarga** kiritilgan.

Keltirilgan vajlarni hisobga olib Jinoyat kodeksiga quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Axloqqa qarshi jinoyatlarni alohida mustaqil bob qilib yaratish. Chunki, "Oilaga, yoshlarga qarshi jinoyatlar" boshqa ijtimoiy munosabatlarga qaratilgan jinoyatlarni o'z ichiga oladi.

2. Besoqolbozlik (JK 120-m) ni axloqqa qarshi jinoyatlar sirasiga kiritish. Chunki, mazkur jinoyat jinsiy daxlsizlikka qarshi qaratilgan jinoyat hisoblanmaydi.

3. O'n olti yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish (JK 128-m) hamda o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarga uyatsiz-buzuq harakatlar qilish (JK 129-m) axloqqa qarshi jinoyatlar sirasidan chiqarilib, jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlarga kiritilishi, chunki ushbu jinoyatlarning bevosita obyekti 16 yoshga to'lmagan shaxslarning jinsiy daxlsizligini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

4. Hayvonlarga nisbatan shavqatsiz munosabatda bo'lish jinoyatini **Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi jinoyatlar** bobidan chiqarilib, axloqqa qarshi jinoyatlar sirasiga kiritish.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Belinda Carpenter, Sharon Hayes (2012) Crimes against morality. In Hayes, H & Prenzler, T (Eds.) Introduction to crime and criminology, 3rd Edition. Pearson Australia, Australia, pp. 141-154.
2. Герасимов А.М. Нравственность в уголовном праве России. автореф дисс. .кан юридик наук. Саратов. 2006. -24с. (Gerasimov A.M. Morality in Russian criminal law. dissertation abstract. candidate of legal sciences. Saratov. 2006. -24p.)
3. <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=247>
4. Ganiyev Sh.A. Axloqqa qarshi huquqbuzarliklar uchun javobgarlik masalalari: Monografiya. –T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. -116b (Ganiyev Sh.A. Issues of liability for moral offences. Monograph. -T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2016. -116p)
5. Gert, B. 2002, 'The Definition of Morality', Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/entries/morality-definition/>
6. Кармин А.С. Культурология: Культура социальных отношений. СПб.: Лань, 2000. -464с. (Karmin A.S. Culturalogy: Culture of social relations. St. Petersburg: Lan, 2000. -464p)
7. Кобзева Е. В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: учеб. пособие. М., 2014. С. 7—8. (Kobzeva E. V. Crimes against public health and public morality: textbook. M., 2014. P. 7-8.)
8. I.Ismoilov, Q.R.Abdurasulova va boshq. Kriminologiya. Maxsus qism: Darslik/ –T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. -682b. (I. Ismailov, Q.R. Abdurasulova and others. Criminology. Special part: Textbook/ -T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2015. -682p.)
9. Жидкова О. А. и д. р. ю. н., проф. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 гл. Ч. 1 / Под общ. ред. д. ю. н., проф.— 2-е изд., стер. — М.: Норма, 2004. -624с. (Zhidkova O. A. and dr. Yu. Sc., prof. Krashenninnikova

- N. A. History of state and law of foreign countries: Textbook for universities: In 2 chapters. Part 1 / Under, DSc prof. - 2nd ed., erased. - M.: Norma, 2004. -624p)
10. Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. - №. : Маркет ДС, 2007. -640с. (Melekhin A.V. Theory of Government and Law: - No. : Market DS, 2007. -640p)
 11. Маракулин Д. А. К вопросу о понятии «общественная нравственность» по УК РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2008. № 8. С. 223. (Marakulin D. A. On the issue of the concept of “public morality” under the Criminal Code of the Russian Federation // Current problems in the fight against crimes and other offenses. 2008. No.: p.223)
 12. Миллеров Е.В Уголовно-правовая охрана нравственности. автореф дисс. ... кан юридик наук. Рос н/Д. 2006. -28с. (Millerov E.V. Criminal law protection of morality. dissertation abstract. candidate of legal sciences. Ros N/A. 2006. -28p)
 13. Нравственность для XXI века: сб.ст/ под ред. Ю.М.Антонянаю М.: Аспект Пресс, 2008. -288с. (Morality for the 21st century: collection of articles / ed. Yu.M.Antonyanai M.: Aspect Press, 2008. -288p.)
 14. Ochilov X.R., Xaydarov Sh.D., Shamsiddinova Z.Z. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). O‘quv qo‘llanma.: TDYU nashriyoti, 2021. -172b (Ochilov H.R., Khaidarov Sh.D., Shamsiddinova Z.Z. Criminal Law (General part) Study guide.: TDYU publishing house, 2021. -172p)
 15. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2000. -879b. (National encyclopedia of Uzbekistan. State Scientific Publishing House, 2000. -879p.)
 16. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-avltoniy-1878-1934/abdulla-avltoniy-turkiy-guliston-yoxud-axloqq2>
 17. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 3. Преступления против личности, мира и безопасности. Учебник для ВУЗов. 2- издание, дополненное и переработанное— Т.: Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. – 423 с (Rustambaev M.Kh. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. A special part. Volume 3. Crimes against the person, peace and security. Textbook for universities. 2nd edition, supplemented and revised – Т.: Military Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. – 423 p.)
 18. Старков Е.А Уголовная ответственность за преступления против общественной нравственности. автореф дисс.кан юридик наук. Москва. 2011. -23с. (Starkov E.A. Criminal liability for crimes against public morality: abstract dissertation ...candidate of legal sciences. Moscow. 2011. -23p.)
 19. Старков Е. А. Особенности объекта преступлений против общественной нравственности (отдельные аспекты) // Российский следователь. 2009. № 5. С. 23—24. (Starkov E. A. Features of the object of crimes against public morality// Russian investigator. 2009. No. 5. P. 23-24.)
 20. Шалагин А.Е Преступления против общественной нравственности: уголовно-правовой и криминологический анализ: монография. –М.: Юрлитинформ, 2011. 253-с. (Shalagin A.E. Crimes against public morality: criminal law and criminological analysis: monograph. – М.: Yurlitinform, 2011. 253-p.)
 21. https://continent-online.com/Document/?doc_id=30397073
 22. Шарапов, Р. Д. Преступления против общественной нравственности: учебное пособие / Р. Д. Шарапов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2022. -125с. (Sharapov, R. D. Crimes against public morality: textbook / R. D. Sharapov. - St. Petersburg: St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, 2022. -125p.)
 23. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. -М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1911. – 197с. (Shershenevich G. F. General theory of law: -M.: Publishing house. Br. Bashmakovs, 1911. – 197 p.)

24. Полянская М,П. Уголовно-правовая охрана общественной нравственности в сфере половой морали: автореф. дис. ... кан. юрид. наук. Владивосток. 2009 -27с. (Polyanskaya M, P. Criminal legal protection of public morality in the field of sexual morality: abstract dis. ... can. legal Sci. Vladivostok. 2009 -27p.)
25. Тасаков С.В. Нормы нравственности как социальный фундамент уголовного права// Российская юстиция. 2005. № 12. С.22. (Tasakov S.V. Moral norms as the social foundation of criminal law: // Russian justice. 2005. No. 12. P.22.)
26. Тасаков С. В. Нравственные основы уголовно-правовых норм, направленных на охрану личности, ее прав, свобод и законных интересов: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. -51с. (Tasakov S. V. Moral foundations of criminal law aimed at protecting the individual, his rights, freedoms and legitimate interests: abstract dis... dr. legal Sci. Ekaterinburg, 2010. -51p.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000